

REPENSANDO OS CONCURSOS PÚBLICOS

Um guia de orientação para
pequenos e médios municípios –
do planejamento da força de
trabalho à incorporação dos
novos funcionários públicos

Olá, querido leitor!

É um prazer tê-lo aqui e poder acompanhá-lo nessa jornada rumo à modernização da gestão de recursos humanos na administração pública municipal.

Com a retomada recente dos concursos públicos nas esferas federal (vide o Concurso Público Nacional Unificado) e estadual, bem como a necessidade de apoiar os pequenos e médios municípios em seus certames, preparamos este guia completo para orientar você, dirigente/gestor público local, no processo de seleção e recepção de novos servidores públicos no ciclo político 2025-2028 da sua prefeitura.

Nossa intenção aqui é apresentar alguns princípios e ferramentas gerenciais para que você possa realizar todo o processo do zero, de forma prática, descomplicada e focada na geração de resultados positivos. Tendo como fontes de inspiração as orientações fornecidas pelo Governo Federal em cartilha publicada em 2023, além das nossas pesquisas no nível municipal, buscamos adaptar e incrementar o conhecimento para a realidade das pequenas e médias prefeituras.

Para fins de organização, cada módulo do guia aborda uma etapa do sistema de ingresso no setor público; ao final de cada uma, você encontrará também questões para reflexão e alguns conteúdos complementares.

Em linhas gerais, este guia é um produto das nossas atividades de extensão universitária, aderente ao objetivo de desenvolvimento sustentável número dezessete (ODS 17 - Parcerias e Meios de Implementação).

Ao fim e ao cabo, nosso propósito é ajudar as prefeituras na implementação da Lei 14.965, de 2024, que estabelece diretrizes modernas para concursos públicos federais, podendo ser adotada pelos estados e municípios.

Esperamos que aproveite a leitura desse guia.
Lembre-se que estamos juntos nessa jornada!

Quem somos nós ?

Conheça os idealizadores do projeto.

Juntos, nós somos alguns dos integrantes do Laboratório de Gestão Governamental (Lab.Gov) na Universidade de São Paulo (USP), um grupo de pesquisa aplicada composto tanto por professores, alunos e egressos da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH-USP) - sobretudo do bacharelado e do mestrado em Gestão de Políticas Públicas (GPP), como por colaboradores de organizações públicas e do terceiro setor.

Além da agenda de pesquisa em gestão governamental e políticas públicas alinhada com a administração pública brasileira, com foco no nível de governo subnacional, o Lab.Gov da EACH-USP desdobra suas investigações em atividades de ensino de graduação e pós-graduação e em projetos de cultura e extensão universitária.

Beatriz Celestino de Brito

Gestora de Políticas Públicas | EACH-USP
Pesquisadora e Consultora de Projetos

[in /beatrizcelestino](#)

Fernando de Souza Coelho

Professor de Gestão Pública | EACH-USP
Doutor e Mestre em Administração Pública | FGV-SP
Coordenador do Lab.Gov | USP.

[in /fernando-coelho-usp](#)

Wilson Rocha Filho

Gestor de Políticas Públicas | EACH-USP
Analista de Dados

[in /wilson-rocha-filho](#)

Sumário

O Papel do Concurso Público no Sistema de Ingresso do Serviço Público

01	Introdução	02
	Por onde começar	04
	Material complementar	06

Planejamento da Força de Trabalho

02	Conceito	08
	Como executar	09
	Consequências	12
	Exercícios de fixação	14
	Material complementar	15

Recrutamento e Seleção

03	Conceito	17
	Como executar	18
	Consequências	23
	Exercícios de fixação	24
	Material complementar	25

Recepção dos Ingressantes

04	Conceito	27
	Como executar	28
	Consequências	33
	Exercícios de fixação	34
	Material complementar	35

Estágio Probatório

05	Conceito	37
	Como executar	38
	Consequências	41
	Exercícios de fixação	42
	Material complementar	43

MÓDULO 1

O Papel do Concurso Público no Sistema de Ingresso do Serviço Público

O Papel do Concurso Público no Sistema de Ingresso do Serviço Público

Conheça alguns princípios e ferramentas gerenciais para gestão de pessoas no setor público e aperfeiçoe os próximos concursos públicos da sua organização.

Introdução

O concurso público é o principal meio de ingresso no setor público. Previsto na Constituição Federal de 1988 e seguindo em processo de debate legislativo na União desde 2003 para sua modernização, o concurso busca qualificar a administração pública, estabelecendo diretrizes objetivas para o ingresso de novos servidores que sejam aptos e vocacionados para seus postos de trabalho.

Como um instituto jurídico, tem como base o sistema de mérito no serviço público, opondo-se às práticas de clientelismo e nepotismo na ocupação de cargos públicos.

Desde a Constituição Federal de 1988, os concursos públicos ganharam força no nível subnacional, com destaque para os municípios diante das novas competências assumidas pelo nível local de governo. Na atualidade, em um universo de aproximadamente 12,5 milhões de funcionários públicos no Brasil, cerca de 10 milhões ingressaram na máquina pública por meio de concurso público e 7,5 milhões trabalham nos municípios.

Agora que você já sabe o papel do concurso público, podemos adentrar na sua aplicação.

Como um método de seleção de pessoal que perdura há muitas décadas no Brasil, urge nos dias correntes a sua modernização. Isso porque, independente do nível de governo, o concurso é tratado, recorrentemente, como um processo isolado, por vezes conduzido às pressas e com foco no tempo, o que pode levar à falhas importantes na contratação de novos funcionários.

Além disso, e talvez você se identifique, enquanto não houver maior segurança jurídica para os gestores de pessoas, sempre haverá o receio de inovar e correr riscos, como a judicialização do edital do concurso ou até mesmo dificuldade de encontrar uma organização que elabore as provas dentro de um custo acessível.

Por isso, é essencial considerar o concurso público como parte de um sistema de ingresso composto por quatro subsistemas: planejamento da força de trabalho, recrutamento e seleção, recepção dos ingressantes e estágio probatório.

Isso permitirá que o concurso público seja abordado como um instrumento gerencial capaz de mitigar as falhas que ocorrem comumente na sua execução.

Judicialização

Processo pelo qual questões que antes eram resolvidas por meio de acordos extrajudiciais ou por decisões administrativas passam a ser resolvidas por meio do Poder Judiciário.

Clientelismo

Prática de favorecer indivíduos ou grupos em troca de apoio político ou lealdade, muitas vezes em detrimento do bem comum.

Nepotismo

Preferência dada a familiares ou amigos em detrimento dos critérios de mérito ou qualificação para cargos públicos ou privados.

Subsistemas de Ingresso no Setor Público: 4 etapas

Esses subsistemas, analisados em profundidade a partir dos estudos conduzidos pelo Lab.Gov nos últimos dez anos, revela a importância não somente do ato do concurso por si, mas de toda uma cadeia integrada de ações para se buscar as pessoas certas para o serviço público que, em média, dura 35 anos; logo, devemos encarar todo o sistema de ingresso no setor público como um processo estratégico que afeta o futuro.

O concurso não deve ser um sistema vantajoso para quem tem tempo e dinheiro para se preparar, contribuindo para a indústria dos cursinhos preparatórios que atrai pessoas que, muitas vezes, não têm vocação para o serviço público ou não são adequadas para o cargo ou carreira para o qual estão se candidatando. A noção de mérito não deve ser desvirtuada por pressões corporativistas ou mesmo por uma frágil noção de isonomia.

O alinhamento entre as etapas do concurso é fundamental na concepção e gestão de um sistema de ingresso no setor público.

Quantitativamente, precisamos saber o número de vagas necessárias para preencher as necessidades da organização no presente e no futuro.

Qualitativamente, precisamos ter um perfil bem definido das competências e atribuições exigidas para ocupar as vagas, considerando as necessidades atuais e futuras da organização.

Esse planejamento da força de trabalho deve estar sintonizado com o processo de recrutamento e seleção, auxiliando na elaboração do edital do concurso, na preparação das provas e mesmo na divulgação do certame, indo além da publicação no Diário Oficial e adotando outras formas de comunicar o concurso para o público alvo adequado.

Pressões corporativistas

Ações realizadas por grupos organizados que buscam defender interesses específicos de uma categoria profissional, muitas vezes em detrimento do bem comum.

MÓDULO 1

A partir do perfil considerado adequado e apropriado para ocupação das vagas, realiza-se o concurso público. Uma vez realizado o certame e com um contingente de aprovados, inicia-se o processo de convocação.

Logo, é basilar pensar como essas pessoas são incorporadas nas organizações públicas. Isto inclui a alocação funcional e o treinamento inicial. Além disso, é necessário conhecer as lacunas de competência dessas pessoas para a oferta dos programas de desenvolvimento. Ademais, nos primeiros três anos que perfazem o estágio probatório, é importante a gestão de desempenho.

Por onde começar

Antes de mais nada, precisamos lembrar que a etapa que antecede os subsistemas de ingresso no setor público é a aprovação da realização do concurso público.

A área solicitante comumente é a Secretaria de Administração/Gestão ou secretarias correlatas. Entretanto, como as áreas de Educação e Saúde são as que possuem maior força de trabalho e participação no orçamento municipal, elas por vezes têm autonomia para iniciarem o processo de solicitação e quase sempre possuem familiaridade com o procedimento.

Uma vez detectada a necessidade da realização do concurso, a área solicitante deve encaminhar a demanda para a área responsável pelas finanças e orçamento municipal, que costumeiramente é a Secretaria de Fazenda/Finanças da Prefeitura.

Politicamente, o gabinete do prefeito também precisa aprovar, afinal, sem a autorização da liderança local, dificilmente o certame entrará nas prioridades da gestão municipal.

A concretização da aprovação do concurso se dá por dois instrumentos: o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual. Isso porque, sem sua destinação institucional, o orçamento não pode ser executado e a sua vinculação garante continuidade política.

O concurso pode ser inserido como uma meta de um programa voltado para a Gestão de Pessoas e seu cronograma de execução deve considerar prazos mínimos para o ingresso de novos funcionários. Deve-se considerar a possibilidade de judicialização do certame que, se ocorrer, impactará no cronograma de nomeação dos aprovados.

Nesse momento, é recomendável que não se pense no valor de contratação da empresa de realização do concurso público e já entenderemos o porquê.

Em pequenos e médios municípios, o pagamento destinado à contratação da empresa pode ser efetuado pela receita advinda da própria taxa de inscrição, exceto se houver uma lei local que vede essa prática.

A empresa é contratada por inexigibilidade ou dispensa de licitação e seu pagamento é pensado considerando-se o volume estimado de candidatos e o valor da taxa de inscrição. Alguns entes da federação, como o Estado de Minas Gerais, têm utilizado o pregão eletrônico.

Plano Plurianual

Instrumento de planejamento do governo que estabelece as diretrizes, metas e objetivos a serem alcançados ao longo de um período de quatro anos.

Lei Orçamentária Anual

Instrumento legal que detalha as receitas (previsão de recursos) que o governo irá arrecadar e fixa os gastos e despesas para o ano seguinte.

Tipos de Contratação de Entidades Especializadas

1 Inexigibilidade de Licitação

Normalmente, é utilizado quando se busca a contratação de serviços técnicos especializados ou produtos específicos, nos quais não faz sentido promover uma competição aberta.

2 Dispensa de Licitação

Prevê situações em que a licitação não é obrigatória, seja por motivo de emergência, pequeno valor da contratação, entre outros casos específicos definidos em lei.

3 Pregão Eletrônico

Modalidade de licitação utilizada para aquisição de bens e serviços comuns caracterizada por sua forma ágil e transparente de contratação, priorizando a disputa direta entre os interessados.

Entretanto, embora mais usuais, essas não são as únicas formas de garantir orçamento para a realização do concurso. Dependendo do município, a gestão pode colocar um montante complementar para que os candidatos possam ter acesso ao concurso, ou seja, o pagamento da empresa pode ser efetuado com o valor da inscrição somado ao valor pago pela gestão.

Enfim, cada realidade orçamentária deve ser considerada, mas essas são as possibilidades e em vários Estados já é utilizada, também, a modalidade de pregão para a contratação da empresa. O que é preciso se levar em conta é que o termo de referência para contratação da empresa deve ser pensado com cuidado, assim como sua modelagem econômico-financeira.

Outro aspecto fundamental é garantir que o termo de referência contenha informações básicas, uma vez que a ausência de algumas informações pode levar a criação de um novo processo de contratação ou atrasar o estabelecido por insuficiência das especificações requeridas.

Durante o processo de contratação da empresa, é essencial também já se discutir e prever a política de isenção para a taxa de inscrição no certame em termos de critérios e públicos-alvo.

Enfim, agora que você já sabe como funciona a autorização do concurso público, podemos avançar para o primeiro subsistema do ingresso no setor público!

Para finalizar, confira as nossas sugestões de materiais complementares deste módulo 1.

Material Complementar

1. Atlas do Estado Brasileiro

O Atlas do Estado Brasileiro é uma plataforma de dados integrados sobre a estrutura organizacional e de pessoal da Administração Pública Nacional, nos três níveis de governo – federal, estadual e municipal – e nos três Poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário.

[ACESSAR](#)

2. A Quantas Anda a Gestão de Recursos Humanos no Setor Público Brasileiro?

Leia este ensaio, publicado na Revista do Serviço Público em 2018, o qual discute as principais disfunções dos concursos públicos no Brasil e a necessidade de modernização dos certames.

[ACESSAR](#)

3. O Futuro do Serviço Civil nos Estados e Municípios do Brasil

Série de eventos chamado 'O Futuro do Serviço Civil no Brasil', que visa debater o serviço civil no país com foco nos níveis subnacionais de governo. Aborda o tema dentro de diversos setores como: educação pública, saúde pública, segurança pública, gestão pública, desenvolvimento social e infraestrutura.

[ACESSAR](#)

4. Lei Geral dos Concursos Públicos.

A Lei 14.965/2024 estabelece uma uniformização das normas para concursos públicos federais, define requisitos essenciais para os editais, proíbe a discriminação dos candidatos e autoriza a realização das provas, total ou parcialmente, de forma online.

[ACESSAR](#)

MÓDULO 2

Planejamento da Força de Trabalho

Planejamento da Força de Trabalho

Descubra como repensar os concursos públicos tendo como pontapé inicial o subsistema de planejamento da força de trabalho nos governos e nas organizações públicas.

Conceito

O planejamento da força de trabalho é um subsistema estratégico que envolve a identificação das necessidades de pessoas de uma organização em um determinado período de tempo. Esse subsistema inclui a previsão da demanda por serviços, a análise de competências profissionais para atender essas demandas e a projeção da disponibilidade de recursos humanos para suprir as necessidades organizacionais.

O objetivo principal é garantir que a organização tenha a quantidade e a qualidade adequada de funcionários para atender aos seus objetivos estratégicos. Além disso, o planejamento pode ajudar a organização a otimizar a alocação de recursos humanos, a melhorar a produtividade, reduzir os custos operacionais e a antecipar e se preparar para mudanças que afetam o ambiente de trabalho.

Ao término deste módulo, esperamos que você consiga ter uma visão clara sobre a importância desse subsistema para o concurso público. Além disso, esperamos que consiga colocar em prática os conceitos e recomendações abordados na âmbito da sua organização pública.

Como mencionado, para se obter êxito na elaboração de um concurso público é necessária uma visão ampla que considere todas as fases ou etapas do sistema de ingresso; e o dimensionamento da força de trabalho é a primeira delas.

O esquema a seguir ilustra algumas das perguntas que podem ser respondidas pelo planejamento da força de trabalho.

Custos Operacionais

Gastos necessários para manter a empresa funcionando no dia a dia.

- 1 Quantas vagas precisaremos preencher?
- 2 Qual a necessidade futura de pessoas na organização?
- 3 Quais são as principais competências para que o servidor público realize seu trabalho?

A partir desse planejamento, e somente com ele em mãos, poderemos dar sequência ao trabalho, entendendo o subsistema de recrutamento e seleção, com a modelagem do edital e a elaboração das provas do concurso. Em seguida, organizamos o concurso, incorporamos os servidores públicos aprovados e, ao longo dos três primeiros anos, realizamos a gestão do desempenho pelo estágio probatório.

Como executar

Apesar da impossibilidade de criar um modelo que corresponda às especificidades de todas as organizações públicas, o subsistema de dimensionamento da força de trabalho pode ser sintetizado em cinco passos que percorrem desde a caracterização do ambiente interno e externo, perpassando o levantamento quantitativo e qualitativo do quadro funcional e chegando até o desenvolvimento das estratégias do departamento de pessoal.

Etapas do Planejamento da Força de Trabalho

1. Avaliação das mudanças

O primeiro passo é avaliar as potenciais mudanças futuras em relação ao ambiente externo e interno da organização pública, compreendendo os cenários de mudança organizacional nos próximos cinco ou dez anos; considere possíveis alterações no ambiente externo, como as tecnológicas, e os ajustes na missão e visão da organização.

Esse processo, muitas vezes relacionado ao planejamento estratégico organizacional, precisa direcionar a realização dos concursos públicos, visto que ele determina o panorama laboral, presente e futuro, mais provável.

Para realizar essa análise, indicamos

que você utilize a análise FOFA, uma ferramenta de gestão estratégica que permite diagnosticar a situação atual de uma organização ou projeto, identificando suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.

Com ela, é possível definir estratégias para a organização se adaptar ao cenário futuro, como identificar se uma nova tecnologia pode tornar obsoleta as funções/atribuições de um determinado cargo. Nesse caso, é necessário redefinir o escopo de atuação e as principais atividades desse cargo para os certames futuros.

Ou ainda, se a análise mostrar que a rotatividade é alta, é bem vindo investir em programas de retenção de funcionários e/ou realizar os concursos públicos com maior constância.

2. Estimativa de Necessidades

O segundo passo é estimar a necessidade de pessoal condizente com o cenário do mercado de trabalho projetado para o futuro. É importante levar em consideração se as novas tecnologias vão aumentar ou diminuir a demanda por profissionais em cada área, para determinar o número de vagas em um concurso público.

Também precisamos discutir a estimativa da necessidade de pessoal condizente com o fluxo geracional dos trabalhadores. Qual é a previsão de aposentadorias nos próximos 5 anos? Elas devem aumentar ou tendem a se manter nos níveis dos últimos anos? Essa é uma discussão extremamente importante.

A descrição das funções de um cargo ou carreira é fundamental. Muitas vezes, não há clareza sobre as funções dos profissionais na organização pública. É importante descrevê-las de forma precisa e mapear as competências dos profissionais, incluindo os conhecimentos técnicos requeridos, as habilidades cognitivas desejadas e as atitudes/comportamentos que são essenciais para a realização dessas funções.

Talvez precisemos de alguns profissionais no presente, mas em 15 anos a quantidade necessária desses profissionais não será tão alta quanto no presente, considerando, por exemplo, as alterações na curva demográfica da população. Nesse sentido, precisamos levar em consideração essa mudança no cenário entre presente e futuro para quantificar o número de vagas em um concurso público.

3. Identificação da Situação Atual

O terceiro passo é identificar a situação atual do quadro de pessoal, considerando a quantidade de pessoas trabalhando, a aposentadoria previsível no curto prazo e o processo de evasão.

É importante ter indicadores de distribuição do cargo ao longo do tempo, incluindo quantas pessoas estão trabalhando, como elas estão distribuídas entre as diversas funções/áreas e como o número de pessoas no cargo ou carreira tem evoluído.

Aqui devemos realizar uma análise qualitativa e quantitativa da situação:

Quantitativos

Reúna informações sobre o número atual de servidores, separando por departamento ou equipe, cargos e níveis hierárquicos. Considere também as informações de contratações recentes e demissões, bem como o histórico de rotatividade de pessoal. Pense também nos demais vínculos de trabalho entre terceirizados, temporários, residentes e estagiários que podem completar a equipe de funcionários.

Qualitativos

Além de dados quantitativos, você pode avaliar a qualidade do quadro de pessoal. Nesse caso, é importante avaliar variáveis como a formação acadêmica dos profissionais e a adequação das competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) dos servidores para o cumprimento pleno das suas funções.

MÓDULO 2

4. Tipificação das Diferenças

A tipificação das diferenças no processo de dimensionamento da força de trabalho refere-se à identificação e categorização das discrepâncias entre a situação atual e as necessidades futuras da organização pública.

Analise as informações coletadas durante a avaliação das mudanças futuras e a estimativa das necessidades. Identifique as áreas ou funções que apresentam diferenças significativas entre a situação atual e as demandas futuras.

Nesta atividade é importante categorizar as diferenças identificadas com base em critérios relevantes para a organização, como habilidades requeridas, quantidade de pessoal necessário, entre outros.

É importante documentar e registrar as categorias de diferenças identificadas, descrevendo detalhadamente cada uma delas. Isso pode ser feito por meio de tabelas, listas ou diagramas, dependendo da preferência da equipe de trabalho.

Priorize as diferenças identificadas com base em sua relevância e impacto nos objetivos da organização. Considere a urgência, a criticidade e a viabilidade da abordagem de cada diferença.

Ao operacionalizar a tipificação das diferenças, é importante envolver os diversos níveis dos colaboradores da organização pública, como gestores, líderes de equipe e especialistas nas respectivas áreas.

5. Definição das Estratégias

Por fim, é preciso definir estratégias para eliminar as diferenças e assegurar que a força de trabalho atual possa atender às demandas futuras.

Mesmo que na maioria das vezes a contratação de novos servidores seja a solução mais adequada, é necessário que durante a definição os gestores estejam abertos a outras possibilidades que possam ser mais eficientes e/ou eficazes do ponto de vista orçamentário e organizacional, como terceirização, contratualização com organizações sociais e/ou uso de vínculos alternativos como estagiários, residentes e temporários.

É possível também identificar oportunidades para melhorar o quadro de pessoal da organização. Isso pode incluir treinamentos e desenvolvimento do quadro, remanejamento de parte da força de trabalho atual, investimento em programas de retenção de talentos, dentre outras estratégias. Também é importante pensar em situações específicas como: a necessidade de reduzir a rotatividade de pessoal e a melhoria da produtividade em determinadas áreas.

Caso o direcionamento estratégico seja o de alocar novos servidores na organização, é desse processo que deve emergir o número de novos servidores necessários para a organização e o perfil necessário para o processo de seleção. Deve-se também conhecer o padrão salarial e a média do mercado local (e regional), tanto no setor público quanto no privado, para evitar os desequilíbrios de sub ou supervalorização dos profissionais.

Consequências da Ausência do Planejamento da Força de Trabalho

Muitas vezes, a falta de planejamento da força de trabalho pode gerar problemas em concursos públicos como: a imprecisão, o anacronismo e a inadequação do certame.

Imprecisão

Quando não se realiza o devido planejamento, o número de vagas pode ser definido de forma aleatória, gerando sub ou super dimensionamento. É importante estabelecer critérios para decidir a quantidade de vagas de maneira acurada.

Anacronismo

Muitos cargos e carreiras já estão estabelecidas há muito tempo, mas não existe uma reflexão se suas atribuições e requisitos são condizentes com a realidade atual do mercado de trabalho no setor público.

Inadequação

Sem uma boa definição das atribuições profissionais necessárias, não será possível fazer uma boa modelagem do edital e, conseqüentemente, não se saberá qual a melhor maneira de aferir essas competências nas provas do certame.

Para evitar esses problemas, é necessário dar atenção a todas essas questões e tomar decisões com base em uma análise cuidadosa.

Outro aspecto importante é a distinção entre os conhecimentos formais e as habilidades práticas. Nos concursos públicos, em geral, são avaliados apenas os conhecimentos formais, sendo raras as provas capazes de aferir o domínio prático dos candidatos.

Imagine que estamos fazendo um concurso para trabalhar com atendimento ao usuário. Neste caso, a habilidade de relacionamento interpessoal é crucial. Devemos considerar essas habilidades ao propor provas práticas ou elaborar um edital que leve em consideração a experiência profissional dos candidatos.

No entanto, o principal problema que deve ser destacado é a pressa. Quando a autorização de um concurso é anunciada, muitas vezes acabamos repetindo o edital de um concurso anterior, sem fazer qualquer reflexão baseada no planejamento da força de trabalho.

Infelizmente, essas etapas descritas até então são recorrentemente ignoradas ou secundarizadas pelos gestores dos certames; por vezes, simplesmente, "copia-se e cola" o edital anterior no processo de confecção do novo edital.

Não cometa esse erro!

Exercícios de Fixação

Qual é o objetivo principal do planejamento da força de trabalho no setor público?

01

- A) Melhorar a eficiência e o desempenho dos funcionários na organização pública no momento presente.
- B) Otimizar a produtividade e a satisfação dos funcionários na organização pública no momento futuro.
- C) Garantir que a organização pública esteja preparada para as necessidades atuais e futuras de pessoas.
- D) Antecipar e adaptar-se às mudanças no mercado de trabalho no horizonte temporal de três anos.

Assinale a alternativa correta que completa a frase a seguir sobre o processo do planejamento da força de trabalho:

02

"O planejamento da força de trabalho é um subsistema estratégico que envolve a identificação das _____ de mão de obra de uma organização em um determinado período de tempo, geralmente de um ano ou mais. Esse subsistema inclui a previsão da _____ por serviços, a análise dos requisitos de _____ necessárias para atender essas demandas e a projeção da _____ de recursos humanos internos e externos para suprir essas necessidades."

- A) necessidades; demanda; competências; disponibilidade.
- B) competências; produtividade; demanda; escassez.
- C) disponibilidade; requisitos; habilidades; necessidades.
- D) demandas; disponibilidade; competências; produtividade.

Qual é a segunda etapa do dimensionamento da força de trabalho de uma organização, de acordo com o texto?

03

- A) Identificação da situação atual do quadro de pessoal.
- B) Estimativa da necessidade de pessoal condizente com o cenário laboral projetado.
- C) Avaliação das mudanças futuras em relação ao ambiente externo e interno da organização.
- D) Descrição das funções de um cargo ou carreira.

Qual é um dos principais problemas na elaboração de editais de concursos públicos quando não há o devido planejamento da força de trabalho?

04

- a) Falta de anúncio oficial da autorização do concurso.
- b) Exigência excessiva de habilidades práticas em detrimento dos conhecimentos formais.
- c) Repetição mecânica do edital anterior sem reflexão e ajustes adequados.
- d) Desconsideração da importância das habilidades interpessoais na elaboração das provas.

Material Complementar

1. Planejamento da Força de Trabalho.

Página do Governo Federal que reúne algumas iniciativas e ações atinentes à realização do planejamento da força de trabalho no setor público.

[ACESSAR](#)

2. Guia de Dimensionamento da Força de Trabalho - SEPLAG/MG.

Guia desenvolvido pela Diretoria Central de Gestão da Força de Trabalho – DCGFT – da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais – SEPLAG.

[ACESSAR](#)

3. Dimensionamento na Administração Pública Federal.

Série de livros sobre o projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT) desenvolvido pelo Governo Federal em parceria com a Universidade de Brasília (UNB).

[ACESSAR](#)

4. Matrizes de Desenvolvimento Competências para o Setor Público Brasileiro.

Neste documento, são apresentados o debate internacional em relação ao desenvolvimento de competências, o benchmarking realizado e as matrizes com o conjunto de competências de caráter transversal e as essenciais de liderança para os servidores públicos brasileiros.

[ACESSAR](#)

MÓDULO 3

Recrutamento e Seleção

Recrutamento e Seleção

Agora, conheça os passos para realização das atividades do subsistema de Recrutamento e Seleção; esta etapa configura o concurso público em si, antecedida pelo planejamento da força de trabalho.

Conceito

O subsistema de recrutamento e seleção é o elo principal que conecta o planejamento da força de trabalho à recepção dos servidores públicos. Ele desempenha um papel fundamental ao lançar externamente informações cruciais do concurso, tais como a sua razão de existência, o número de vagas disponíveis, os detalhes do processo de inscrição, os requisitos exigidos, o formato de aplicação, as etapas do processo seletivo e o cronograma de realização. Internamente, esse subsistema também agrega a etapa de elaboração do edital e das provas, sua aplicação e a posterior divulgação dos resultados.

Ainda que talvez seja senso comum o seu objetivo, é importante evidenciar o caráter particular e os detalhes desse subsistema, na medida que a sua realização, conforme os passos que veremos adiante, contribui para o recrutamento e a seleção de pessoas mais aptas e vocacionadas.

Ao término da leitura deste módulo, esperamos que você compreenda o subsistema de recrutamento e seleção, fazendo discussões como a modelagem do edital do concurso, a divulgação do certame, a elaboração das provas e a sua devida aplicação.

Antes, porém, é fundamental que se tenha um bom planejamento da força de trabalho para que a quantidade e o perfil das vagas façam sentido com a realidade institucional e as necessidades da organização pública. Além disso, é importante ter em mente que a realização do processo de recrutamento e seleção deve seguir algumas perguntas que irão nortear os passos a serem seguidos, tais como:

- 1 Como devemos montar a Comissão Especial do Concurso Público?
- 2 Quais as informações necessárias para confeccionar um bom edital?
- 3 Quantas fases e qual tipo de prova adotaremos?
- 4 Qual organização contratar para elaborar, aplicar e corrigir as provas?
- 5 Qual a estratégia de comunicação para atingir o público alvo?

Com essas questões em mente e bem encaminhadas, será possível iniciar os trabalhos desse segundo subsistema.

Como executar

Embora cada município enfrente realidades e desafios distintos, que variam desde restrições orçamentárias para a realização de concursos, até questões relacionadas à vontade política de realizá-los, o processo de recrutamento e seleção geralmente é composto por cinco fases essenciais para a garantia de sua eficácia e equidade.

Fases do Recrutamento e Seleção

1. Montagem da comissão

A Comissão Especial do Concurso Público é o órgão responsável por acompanhar cada subsistema do concurso público. Sendo convocada na figura da autoridade competente que pode ser a organização solicitante ou o departamento de recursos humanos. O intuito da sua criação é assegurar que o concurso público ocorra e que obedeça a quatro "es" do desempenho na gestão pública: eficiência, eficácia, efetividade e equidade. Somado a isso, que esteja alinhado aos princípios constitucionais da administração pública, a saber: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência.

Nesse sentido, a comissão deve ser formada por pessoas de diferentes

áreas para promover a intersectorialidade demandada pelo certame e evitar falhas no processo de organização.

Busque garantir que a equipe de trabalho dessa comissão tenha a devida multidisciplinaridade, ou seja, indivíduos, no caso, gestores públicos, com diferentes visões, racionalidades e representatividades.

É importante que se reúnam pessoas:

- Da área de **recursos humanos**, para contribuir no edital com o debate sobre as funções e competências dos profissionais;
- Das **organizações contratantes**, para que subsidiem esses profissionais de recursos humanos para descreverem essas funções e competências;
- Com **racionalidade jurídica**; da Procuradoria, por exemplo;
- E **especialistas** que representam o cargo/carreira.

MÓDULO 3

Além disso, é recomendável que as comissões possuam diversidade de raça e gênero, almejando uma representatividade da burocracia no desenho do certame, até para que esses elementos transversais sejam devidamente considerados.

Nesta comissão, use como critério para escolha da liderança quem conhece o certame e tenha um papel de facilitar a mediação entre essas diversas áreas e as diferentes pessoas (com suas distintas racionalidades) que venham a compor a equipe de trabalho.

Muitas vezes, no setor público, nós não estamos acostumados com esse trabalho intersetorial e multidisciplinar, uma vez que temos uma estrutura organizacional fortemente funcional, com cada área cumprindo isoladamente o seu papel.

Pense que quem lidera a comissão do concurso público necessita cumprir esse papel de facilitador e pactuar um cronograma de trabalho que faça com que os membros priorizem as tarefas do certame e não seja apenas um dedicação cerimonial e sem maior envolvimento, como se fosse mais uma atividade a cumprir - meramente processualista ou de cunho estritamente operacional.

2. Elaboração do Edital

Formada a comissão do concurso, o próximo passo é que os membros da mesma se dediquem a refletir sobre os editais anteriores.

O que estava no edital anterior está condizente com a realidade atual? É necessária alguma atualização das funções e atribuições do cargo?

Revisão das Funções

Iniciem revisando as funções e atribuições do cargo, delimitando melhor as competências dos profissionais com base no planejamento anterior da força de trabalho, para subsidiar a elaboração do edital.

Definição do Programa

A partir disso, definam qual o programa deste concurso público e os conteúdos de maneira minuciosa; pensem, por exemplo, se os conteúdos que estavam presentes nos editais anteriores correspondem, de fato, ao exercício profissional atual e futuro.

3. Definição das Fases do Certame

Aqui devem ser discutidas as fases e os tipos de provas que são condizentes para avaliar as competências (conhecimentos e habilidades) requeridas no certame.

Ao final da sua elaboração, garanta a sua devida revisão jurídica para que não haja problemas e evite-se posteriormente a judicialização do concurso público, bem como a devida revisão gerencial em termos de coerência e consistência entre o programa do certame com as funções/atribuições do cargo e as competências profissionais.

Ter um edital que contemple todas formações acadêmicas aprovadas pelo MEC para aquela função evita que haja iniciativas de impugnação do edital por ausência de menção.

MÓDULO 3

Sobre o desenho das fases e tipos de provas previsto no edital, lembre-se que o primeiro passo é analisar a complexidade do cargo ou da carreira e o volume de candidatos que deve se apresentar no certame. Além disso, se uma fase é suficiente, o número de candidatos e o papel de cada fase.

Geralmente, o papel de uma primeira fase é eliminatório, porque está cumprindo com a função de uma triagem, diminuindo o número de candidatos para se fazer uma avaliação mais minuciosa numa segunda fase.

Mas é necessário discutir o papel em cada fase eliminatória ou classificatória e, por fim, os tipos de prova. Os concursos públicos no Brasil, em sua maioria, são monofásicos e pautados pela aferição de conhecimentos formais por questões de múltipla escolha.

Uma minoria dos certames tem provas discursivas que podem ir desde uma prova de conhecimentos gerais, baseada numa redação, até provas que vão ter questões com situações concretas ou estudos de caso a partir dos quais os candidatos necessitam pensar em soluções, mobilizando o conhecimento teórico e sua experiência profissional.

Muitos concursos públicos têm, às vezes, uma segunda ou terceira etapa. Um curso de formação que pode ser eliminatório ou classificatório, mas permite fazer, ainda no âmbito do concurso, um processo de ambientação das pessoas na organização, com uma homogeneização do conhecimento dos candidatos aprovados e mesmo uma experimentação profissional.

Enfim, essas reflexões em torno do design das fases do concurso são fundamentais ainda no processo de elaboração do edital.

Refleta sobre

Uma prova para professor de ensino fundamental

Precisamos saber se o candidato tem didática, por exemplo!

Não é importante ter uma prova prática baseada na ministração de uma aula para contratar um docente? Ou mesmo a realização de entrevistas, a depender do cargo ou da carreira, composta por uma banca e com critérios claros para serem aferidos no decorrer desse processo? Ou mesmo testes psicológicos e exames de aptidão física que são importantes para muitos cargos na área de segurança pública?

MÓDULO 3

4. Instituições

O quarto ponto de atenção é a definição da instituição organizadora. Neste caso, a instituição organizadora cumpre com o papel de elaborar, aplicar e corrigir as provas.

Na comissão do concurso público, é o momento de discutir quais são as possibilidades de contratação, inclusive trazendo as pessoas da área de licitações para entender e escolher qual será o tipo de contratação: notória especialização com dispensa de licitação, carta convite, concorrência ou pregão eletrônico.

Enfim, independente da decisão sobre o tipo de contratação, é importante considerar a experiência prévia e a especialização em processos de organização de concurso público.

Não basta que a organização tenha experiência na realização de concursos públicos, mas tenha *expertise* nos conteúdos e tipos de prova que se deseja mobilizar no certame a ser realizado. Muitas vezes, temos algumas bancas/instituições de renome, que, todavia, não tem acúmulo numa área específica.

Avalie também o rol de profissionais que esta organização tem em mãos. Quem são os elaboradores e revisores que trabalham com essas organizações, por exemplo.

Isso pode ser avaliado previamente numa conversa com a gerência da organização. Inclusive, você pode propor também a complementação desses nomes a partir da indicação de profissionais (sem conflito de interesse) que possam ser colaboradores.

5. Divulgação

Como uma última fase, fundamental para a garantia de que o edital chegue até as pessoas mais aderentes às vagas, temos a divulgação.

Costumeiramente, essa divulgação é realizada por dois meios; Diário Oficial da Prefeitura e site da Prefeitura, bem como no site oficial da organização contratada para aplicação das provas.

No entanto, essa forma de divulgação tem suas limitações, pois acaba beneficiando o acesso da informação aos candidatos já envolvidos em grupos de estudo ou cursinhos preparatórios.

Além disso, é importante destacar que esses cursinhos preparatórios muitas vezes utilizam argumentos que desviam o propósito original dos concursos, ao enfatizar, por meio de rádio e jornais, de maneira excessiva, o aspecto salarial dos candidatos aprovados e o “sonho” da estabilidade funcional. Resultado: aumenta, assim, a possibilidade de atração de pessoas que não são as mais vocacionadas aos postos de trabalho – os chamados “concurseiros” profissionais.

Nesse sentido, é importante entender qual é a melhor estratégia de divulgação para diminuir essa lógica.

Pense quais são as informações mais importantes do edital para atrair no recrutamento o público-alvo mais alinhado com o certame.

MÓDULO 3

É na elaboração do edital, referente ao subsistema de recrutamento e seleção, que se compreende – intrinsecamente – quem são os candidatos ideais a partir de variáveis geográficas, social-econômicas e profissiográficas, ou seja, qual é o perfil desejado e como alcança-lo no processo de recrutamento.

Para facilitar, deixamos aqui algumas perguntas específicas para reflexão.

- 1 Quais são as principais atividades profissionais?
- 2 Quais são os conhecimentos e as habilidades requeridas?
- 3 Qual o público-alvo do concurso?
- 4 Quais os locais presenciais e virtuais que eles frequentam ?
- 5 Como podemos propagar o edital do concurso considerando esses locais? Quais meios utilizar?
- 6 Necessita de aprovação ou algum tipo de atenção?

Outro ponto importante neste desenho é entender que os atores envolvidos na estratégia de divulgação devem ser os governos e as organizações públicas. Portanto, pense em estratégias ativas de publicidade voltadas para uma comunicação mais ampla e inclusiva.

As redes sociais do governo podem fazer parte deste processo, desde que não se limitem a ser meros canais de comunicação passiva, mas sim proporcionem um eficaz meio de interação com os potenciais candidatos.

É uma possibilidade, por exemplo, criar uma plataforma no governo que reúna informações de todos os concursos em andamento. Neste caso, citamos a iniciativa do município de Mogi das Cruzes, que criou uma página no seu site dedicada a publicidade de seus diversos certames.

Conheça a Plataforma de Mogi das Cruzes!

<https://www.trans.mogidascruzes.sp.gov.br/concursos-publicos>

Em suma, temos o desafio de avançar para além de uma comunicação passiva, gerando uma divulgação assertiva do certame de forma que ele possa ser compreendido pela sociedade, sobretudo por aquelas pessoas que a organização pública acredita que tenha o perfil desejado.

Considerando um cenário real, se você for realizar um concurso para professor de escola pública, por exemplo, seria bem-vinda uma divulgação nas diversas faculdades e universidades que oferecem cursos de licenciatura nas várias áreas? Ou o bacharelado em Pedagogia?

Este candidato possui um grande potencial. Portanto, é crucial que as instituições e nós mesmos trabalhem com a comunicação, incentivando as pessoas a considerarem a possibilidade de participar do concurso público.

E isso não é dirigismo! Tome cuidado, pois, muitas vezes, pode ter uma interpretação jurídica equivocada. Nada impede que na divulgação os governos sejam proativos.

Consequências Derivadas de Problemas no Recrutamento e Seleção

Agora, vamos abordar os três principais problemas que surgem da negligência e/ou má gerência dos processos previstos para esse subsistema.

Inadequação

Sem uma boa comissão e instituição organizadora, o edital e a prova podem ocasionar uma seleção adversa, isto é: a aprovação de candidatos cujos perfis são pouco aderentes aos postos de trabalho.

Impugnação

Por ausência de clareza ou completude nas informações do edital, ele pode sofrer um processo de impedimento, gerando perda de recursos e/ou morosidade temporal na contratação de pessoal.

Recrutamento Enviesado

Quando a divulgação do concurso é realizada somente no Diário Oficial, sem considerar estratégias para um maior alcance do público-alvo almejado, observa-se um recrutamento falho.

Como vimos, desde o princípio, o ingresso de novos servidores depende que os subsistemas não sejam encarados de forma estanque e isolada.

Por isso, a falta de atenção na construção de uma boa comissão e na contratação de uma adequada instituição organizado pode acarretar o maior dos problemas no concurso: não selecionar as pessoas mais aptas e vocacionadas.

Sem contar que a cópia de editais anteriores ou de outro município pode levar a impugnação, um procedimento legal em que qualquer cidadão, versado e ciente do concurso, apresenta algum questionamento formal. Neste caso, o

edital deve sofrer alterações em termos de prorrogação de prazos, ajuste no texto e, no limite, pode ser suspenso.

Por fim, o certame tem que alcançar as pessoas. A divulgação se torna problemática quando privilegia pessoas com acesso a internet, conectadas ao ponto de não perderem publicações oficiais e sempre estarem atentas a novidades, ou inseridas em um espaço pago para terem acesso (o mercado de preparação para os concursos públicos). Logo, a forma de divulgação dos concursos deve ser ampla, mas também deve prever estratégias para atingir o público-alvo desejado.

Exercícios de Fixação

Qual é a importância da multidisciplinaridade na comissão de um concurso público?

01

- A) Garantir a atualização do edital sob o enfoque jurídico.
- B) Promover a intersectorialidade e cotejar as diversas racionalidades no elaboração do certame.
- C) Definir o programa do concurso público a partir do ponto de vista da área de recursos humanos.
- D) Realizar a aplicação e divulgação adequada do certame.

O que deve ser revisado - centralmente - na elaboração do edital de um concurso público?

02

- A) As questões das provas que serão aplicadas no certame.
- B) A forma de divulgação do edital para o público-alvo.
- C) As funções/atribuições do(s) cargo(s) e as competências requeridas dos profissionais.
- D) A organização contratante responsável pelo certame.

O que é mais importante considerar na modelagem de um concurso público em termos de gestão de pessoas?

03

- A) A quantidade de candidatos inscritos.
- B) A dificuldade das provas a serem aplicadas no certame.
- C) O custo e o tempo de duração do certame.
- D) A forma de aferição das competências (conhecimentos e habilidades, por exemplo) dos candidatos.

Qual o perfil ideal para liderar a comissão do concurso público?

04

- A) Um gestor público da área de recursos humanos da prefeitura.
- B) Um especialista/técnico que seja do cargo ou carreira para o qual haverá um novo certame.
- C) Um servidor que conheça os processos de concurso público e tenha um papel de facilitar/mediar as diversas áreas e indivíduos com suas distintas racionalidades.
- D) Um procurador do município com conhecimento jurídico sobre o edital de certames.

Material Complementar

1. (Des)integração entre os subsistemas de ingresso no serviço público

Artigo que discute o quão (des)integrado é o gerenciamento do ingresso no serviço público no Brasil, a partir da análise de uma carreira do ciclo de gestão – no caso, a de especialista em políticas públicas do Estado de São Paulo (EPP-SP).

[ACESSAR](#)

2. Concurso público: experimentação administrativa ou lei nacional?

Artigo de opinião do professor e jurista Paulo Modesto (UFBA), que aborda aspectos importantes relacionados aos concursos públicos e à sua adequação à realidade e necessidades específicas da Administração Pública.

[ACESSAR](#)

3. Manual de Boas Práticas na realização de Concursos Públicos e Processos Seletivos Públicos

Manual de Boas Práticas produzido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS), cujo foco é introduzir o conceito de Concurso Público e como operacionalizar sua execução de forma adequada até a divulgação da lista de aprovados.

[ACESSAR](#)

Quer contribuir com materiais complementares?

Envie suas sugestões para labgov.each@gmail.com e ajude-nos a oferecer um material ainda mais completo e diversificado para nossos leitores. A sua contribuição é fundamental para o enriquecimento desta iniciativa.

Aguardamos ansiosamente suas sugestões!

MÓDULO 4

Recepção dos Ingressantes

Recepção dos Ingressantes

Saiba como garantir que os novos servidores sejam capazes de desempenhar suas funções de maneira eficaz e se tornem membros produtivos e engajados da equipe.

Conceito

Neste módulo vamos abordar o momento da entrada, isto é, após a realização do concurso público, considerando-se aqueles candidatos aprovados e convocados, a organização pública necessita incorporá-los em suas dependências. Vamos, portanto, apresentar brevemente este subsistema de incorporação organizacional, focado na recepção dos ingressantes e na devida socialização organizacional.

O processo de integração de um novo servidor, por vezes, reduzido a um programa de *onboarding*, é o conjunto de atividades e iniciativas que uma organização implementa para recepcionar os novos funcionários.

O objetivo principal é garantir que os novos servidores sejam capazes de desempenhar suas funções de maneira eficaz e se tornem membros produtivos e engajados da equipe de trabalho.

Ao término da leitura deste módulo, esperamos que você consiga ter uma visão clara sobre a importância deste subsistema para o sucesso pleno do concurso público. Além disso, esperamos que consiga colocar em prática os conceitos e

recomendações abordadas, na sua organização pública, futuramente.

Para iniciarmos, é necessário revisarmos rapidamente o sistema de ingresso no serviço público que nós estamos percorrendo.

Tudo se inicia pelo planejamento da força de trabalho, com um dimensionamento quantitativo e qualitativo da força de trabalho que vai subsidiar a realização do certame.

Na sequência, temos o recrutamento e seleção, caracterizado por processos como a modelagem do edital, a divulgação do certame e a elaboração e aplicação das provas.

Chegada a hora de incorporar os aprovados na organização pública, é necessário orquestrar todo o processo de integração dessas pessoas à dinâmica laboral e à cultura organizacional.

Esse aspecto é fundamental para assegurar uma transição suave e eficaz, permitindo que o novo membro da equipe se adapte e contribua de forma produtiva desde o início. Além disso, a integração adequada visa também promover um ambiente de trabalho positivo e acolhedor.

MÓDULO 4

Como executar

Primeiramente, temos que pensar o processo de incorporação não apenas como uma preocupação em torno dos novos servidores nos seus primeiros dias, mas nos primeiros meses e até mesmo no primeiro ano. Além disso, é importante o mapeamento de suas competências para orientar tanto a alocação funcional, como os processos iniciais de capacitação.

As primeiras ações de treinamentos e desenvolvimento devem transmitir informações essenciais e os valores organizacionais, utilizando-se de diversas metodologias que contribuam para a construção de uma identidade coletiva desses novos trabalhadores.

E não podemos nos esquecer da mentoria por meio da supervisão de um chefe ou de um colega que possa apoiar este novo trabalhador nos seus primeiros afazeres e no processo de socialização organizacional.

Etapas da Recepção dos Ingressantes

1. Integração e Socialização

Para a etapa de integração e socialização, é necessário ter em mente que este processo deve ter múltiplas atividades sequenciais, que considerem a recepção desses novos servidores públicos.

Eles não podem simplesmente chegar e iniciar um trabalho sem conhecer a organização pública. E muitas vezes é isso que, infelizmente, acontece no serviço público municipal.

“Bem-vindo; aqui está sua mesa e cadeira (...) aqui está seu computador. Vamos ao trabalho. Boa sorte!”

Essa passagem é muito comum, uma vez que ainda temos uma tradição taylorista-fordista na organização do trabalho no setor público, baseada principalmente no indivíduo em detrimento da equipe de trabalho. Portanto, é muito importante que pensemos em um programa de integração e com foco no coletivo.

MÓDULO 4

É fundamental considerar nessa ambientação a construção de uma identidade coletiva, divulgando para esses novos trabalhadores a cultura organizacional, a missão institucional, as crenças, os hábitos e os valores. Isso é indispensável para dar sentido ao trabalho dessas pessoas desde os primeiros momentos.

Caso contrário, a tendência é que cada servidor tenha sua primeira impressão sem a oportunidade de conhecimentos prévios, trocas de informações e a conformação de uma percepção mais ampla e coletiva.

Um processo que não pode ser esquecido é a comunicação efetiva para ajudar a dar sentido ao trabalho. Nós falhamos muito no setor público na comunicação interna no âmbito dos governos e das organizações públicas. Muitas vezes, sequer trabalhamos com estratégias de *endomarketing* para criar um senso de pertencimento dos trabalhadores, uma das chaves para o processo de engajamento.

Pensem como podemos aprimorar essa comunicação, não apenas com os novos trabalhadores, mas com toda a força de trabalho. E, por fim, não se esqueçam: é importante que esse novo servidor, ao receber suas primeiras tarefas, compreenda o seu papel e a sua importância para o resultado geral da área de trabalho e de toda a organização pública.

Não são raras as vezes em que novos servidores passam por uma espécie de castigo ou pedágio.

“Eu já passei por isso. Agora passe você também!”

Essas práticas são anacrônicas e estão muito distantes de um processo de desenvolvimento de pessoal. Temos que adotar estímulos positivos!

2. Mapeamento de Competências

Avançando, vamos discutir a etapa de mapeamento de competências.

Lembre-se, o certame muitas vezes não avalia e mensura várias das competências. Imagine uma prova apenas de múltipla escolha, por vezes uma prova discursiva.

Nessas provas, talvez, conseguimos avaliar os conhecimentos, mas não aferimos quais são as habilidades dos candidatos e tampouco temos ciência de suas experiências profissionais prévias. Portanto, o mapeamento de competências é fundamental.

Já no primeiro mês, durante o programa de integração, podemos utilizar alguma ferramenta de mapeamento de competências para conhecer as habilidades e experiências dessas pessoas; essas informações, uma vez tabuladas, podem subsidiar o processo de alocação funcional.

É comum não termos um critério para alocar as pessoas nas organizações públicas. Claro que em alguns casos esses critérios existem e são explícitos, mas no conjunto do setor público essa realidade não é a regra, mas a exceção.

O que acontece, por exemplo, é que os indivíduos aprovados nas primeiras colocações recebem o privilégio de poder escolher onde eles querem ser alocados. Apesar de intuitivo, este é um comportamento que está distante das boas-práticas de gestão de pessoas.

A ideia-chave é: pessoa certa, no lugar certo.

E para compreender que pessoa certa é essa, nós temos que saber quais são as suas principais competências e aspirações profissionais. Ademais, esse mapeamento pode mostrar para o conjunto de trabalhadores quais são os seus *gaps*. E conhecendo os *gaps coletivos*, isso pode favorecer o desenho de um programa de capacitação inicial que contribua para dirimir essas lacunas no curto prazo.

3. Treinamento e Desenvolvimento

A próxima etapa é a de treinamento e desenvolvimento. Para esta etapa é importante a promoção de treinamentos formais e mesmo informais, baseados em dinâmicas de grupo para a integração desses novos servidores públicos e na instrumentalização técnica para a realização dos primeiros trabalhos.

Mas não podemos esquecer, também, de ofertar treinamentos operacionais, que podem ser presenciais ou utilizando de metodologias de educação a distância, para transmitir regras, normas e procedimentos, que são fundamentais para que os novos servidores possam compreender o funcionamento da organização.

Utilize os *gaps* de competência, como abordamos anteriormente, para desenhar programas de treinamento e desenvolvimento adicionais, sobretudo se dentro da função é necessário o domínio de novas ferramentas tecnológicas; é comum que alguns dos aprovados não tenham domínio de algumas

tecnologias de informação e comunicação, por exemplo.

Portanto, é oportuno utilizar esses *gaps* para propor capacitações durante os anos iniciais dos novos servidores. E não se esqueça de, no âmbito do concurso público, caso um curso de formação esteja previsto como etapa do certame, atentar-se aos conteúdos e métodos.

Nós temos observado muitos cursos de formação, que por vezes ocorrem como segunda ou terceira etapa de um concurso público, que não calibram adequadamente o objetivo desta fase com os conteúdos e seus métodos. É corriqueira a repetição exaustiva de assuntos e conteúdos que já foram explorados nas provas objetivas e discursivas do certame.

Em primeiro lugar, nós temos que aproveitar os cursos de formação para aproximar esse futuro servidor público da sua realidade laboral, expondo os desafios que ele vai enfrentar no dia a dia para cumprir com as suas funções. Ou seja, temos que colocá-los diante de situações práticas que representem o cotidiano do seu trabalho e ensejem aprendizados e experimentações.

Por fim, vale salientar que, para promover a integração dos novos servidores com os demais colegas que já estão exercendo as suas funções, a etapa de treinamento e desenvolvimento é igualmente oportuna. Ela pode proporcionar aprendizado mútuo entre as diferentes gerações de trabalhadores da organização pública.

4. Mentoria

Para além da etapa de treinamento e desenvolvimento, temos que ter uma atenção em relação ao acolhimento desse novo servidor dentro da sua própria área de trabalho.

Pode ocorrer de termos um programa de integração bem desenhado e executado na organização pública, mas na hora que o servidor chega na sua área de trabalho, onde, de fato, ele vai exercer as suas primeiras funções, tudo pode mudar completamente.

Logo, é necessária uma atenção das diversas áreas de trabalho que estão recebendo novos servidores, para que haja também um programa de acolhimento nas suas dependências, dando sequência do nível micro ao processo mais amplo de integração. Neste caso, funciona muito bem as iniciativas de mentoria ou tutoria, desde que elas sejam bem concebidas.

Aqui é importante pensar com muito cuidado na escolha dos mentores. Pode ser a própria chefia ou antigos ocupantes do cargo, desde que tenha as competências para tal e seja alguém com pré-disposição para o desenvolvimento de pessoas, bem como possua tempo para o pleno exercício dessa atividade.

Pelo contrário, é melhor contar com um outro colega que tenha disponibilidade de tempo; lembrando que não precisa ser necessariamente uma pessoa que esteja num cargo de chefia - pode ser um par.

Definir objetivos claros para o programa de mentoria é basilar. A seguir, elencamos alguns objetivos que podem nortear essas ações:

1. Integração e adaptação;
2. Desenvolvimento de habilidades técnicas;
3. Desenvolvimento de habilidades sociais;
4. Crescimento profissional;
5. Orientação para carreira;
6. Conhecimento da organização.

A construção do processo de mentoria deve ser cuidadosamente moldada pelos objetivos estabelecidos para a iniciativa. Cada objetivo traz consigo necessidades e expectativas distintas, o que pode resultar em abordagens diversas na sua estruturação gerencial e operacional.

Por exemplo, se o objetivo principal é a integração e adaptação dos novos funcionários à cultura organizacional, o processo de mentoria pode enfatizar a apresentação dos valores e normas da organização pública, bem como promover meios dos mentorados conhecerem diferentes departamentos e colegas de trabalho.

Da mesma forma, se o objetivo é promover o crescimento profissional dos mentorados, o processo de mentoria pode incorporar sessões de aconselhamento de carreira, análise de metas de médio e longo prazo e discussões sobre oportunidades de progressão na organização pública.

Já quando a meta é melhorar a produtividade, o processo pode focar na otimização de processos de trabalho, estratégias para lidar com tarefas complexas e a busca conjunta de melhores práticas.

MÓDULO 4

Após tudo isso, decida como a mentoria será conduzida. Pode ser por meio de reuniões presenciais, chamadas de vídeo, e-mails, whatsapp ou uma combinação de várias abordagens comunicativas. Crie um conjunto de atividades para orientar os mentores e mentorados em suas interações.

É importante o oferecimento de treinamento para os mentores antes do início do programa. Isso pode incluir orientações sobre habilidades como escuta ativa, *feedback* construtivo e como lidar com desafios comuns da prática de mentoria.

É importante prever também um processo de mediação nos termos de ajuste geracional. Nós temos vivenciado um choque geracional muito forte dentro do setor público, até porque muitas vezes os concursos públicos não ocorrem com constância. Há grandes lacunas temporais e geralmente as pessoas que chegam se deparam com servidores cujo concurso público foi realizado 10, 12, 15 anos atrás, e essa diferença pode provocar conflitos e tensões geracionais.

Nós não podemos nos esquecer de integrar essas pessoas de diferentes gerações. Não basta pensar na integração dos novos servidores no ambiente de trabalho, mas, dentro desta integração, considerar um processo muito forte de aproximação com os servidores antigos.

Por fim, não se pode esquecer do papel da liderança ou chefia para a gestão de pessoas e o devido processo de *feedback*; ou seja,

ao passo que os novos servidores iniciam suas atividades laborais, deve-se prezar pela supervisão de pessoal.

É crucial que exista alguém conduzindo a gerência ou apoio desse trabalho de mentoria para que ele não se perca em termos processuais e alcance os resultados pretendidos.

Em suma, é necessário ter atenção ao acolhimento de um novo servidor dentro de sua própria área de trabalho, por meio de programas de mentoria que complementam as ações de integração organizacional mais amplas.

Além disso, é importante prever um treinamento direcionado e processos de *feedbacks* regulares para acompanhar o desenvolvimento profissional dos recém-ingressados no seus primeiros meses de trabalho.

Consequências das Falhas na Recepção dos Ingressantes

A ausência do processo de recepção de ingressantes, ou mesmo um processo mal feito - com inúmeras falhas -, pode ter consequências negativas nas organizações públicas. Quando um novo servidor não é adequadamente integrado à organização, ele pode ter dificuldade em se adaptar ao ambiente de trabalho, bem como processar e entender as expectativas organizacionais; ou mesmo desempenhar bem as primeiras tarefas que lhe foram atribuídas. Isso pode levar a uma série de problemas que afetam tanto o novo servidor quanto a organização, tais como:

Baixa produtividade

Quando um novo servidor não é devidamente integrado à organização, ele pode demorar mais tempo para se adaptar ao ambiente de trabalho e aos processos da organização, o que pode afetar sua produtividade e desempenho.

Desengajamento

Se um novo servidor não se sentir acolhido ou não receber o treinamento e suporte necessários, ele pode se sentir insatisfeito e desmotivado com seu trabalho, afetando o seu nível de engajamento e, por consequência, sua *performance*.

Baixa retenção

Um processo de recepção mal feito pode aumentar a probabilidade de um novo servidor deixar a organização, o que pode levar a altos custos de recrutamento e seleção diante da rotatividade, bem como afetar negativamente a cultura da organização pública.

É importante que a organização pública invista tempo e recursos na implementação de um processo de entrada eficaz, para garantir que os novos servidores sejam adequadamente integrados e possam contribuir plenamente com a missão e os afazeres organizacionais.

A verdadeira importância desse processo vai além do estabelecimento de uma cultura sólida e da transmissão eficiente de informações organizacionais. A abordagem dedicada à recepção dos novos membros da equipe reflete o compromisso da organização pública em cuidar dos seus profissionais com humanização, reconhecendo a importância de uma integração acolhedora e inclusiva.

Ao trabalhar de maneira coerente e consistente essas diversas etapas da recepção de ingressantes, a organização pública não apenas facilita a adaptação dos novos servidores, mas também demonstra sua preocupação genuína com a segurança psicológica no trabalho e o desenvolvimento pessoal e profissional da força de trabalho, lançando as bases para o engajamento e a produtividade.

Exercícios de Fixação

Qual é o objetivo principal do processo de entrada em uma organização pública?

01

- A) Processar a contratação de novos servidores públicos.
- B) Integrar novos servidores e garantir que possam desempenhar suas funções de maneira eficaz.
- C) Treinar servidores antigos, aproveitando-se da experiência dos ingressantes.
- D) Acolher os novos servidores a partir de programas rápidos de boas vindas à organização.

Quais são as quatro etapas do subsistema de Recepção dos Ingressantes?

02

- a) Integração cultural, mapeamento de competências, gestão de desempenho e desenvolvimento de liderança.
- b) Socialização, mapeamentos de competências, treinamento e desenvolvimento e mentoria.
- c) Adaptação, desenvolvimento de habilidades técnicas, crescimento profissional, conhecimento da organização.
- d) Socialização organizacional, análise comportamental, avaliação de desempenho e desenvolvimento de competências.

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, uma das funções da etapa de treinamento e desenvolvimento no processo de incorporação organizacional de novos servidores públicos:

03

- A) Promover capacitações iniciais que contribuam para diminuir as lacunas de competências.
- B) Realizar treinamentos que repitam os conteúdos programáticos já exigidos no concurso público.
- C) Estimular um ambiente de trabalho competitivo para os novos servidores públicos.
- D) Ofertar cursos que estejam de acordo com as vontades pessoais dos novos servidores públicos.

Qual das as três principais consequências advindas de falhas na recepção dos ingressantes no setor público?

04

- A) Rotatividade, motivação e necessidade de treinamento.
- B) Altas expectativas, baixa clima organizacional e baixo *turnover*.
- C) Baixa produtividade, desengajamento e baixa retenção.
- D) Satisfação organizacional, adaptação funcional e dispensa de capacitação.

Material Complementar

1. Onboarding - Embarcando na Administração Pública Federal

O Programa Onboarding na Administração Pública Federal, desenvolvido pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), é uma estratégia para receber, acolher e acelerar a capacidade de atuação dos novos servidores públicos.

[ACESSAR](#)

2. Análise da socialização organizacional dos servidores da Universidade Federal do Piauí

Estudo que analisa a influência dos aspectos tempo de serviço, categoria funcional, lotação e tática de socialização sobre o ajustamento organizacional dos novos servidores da Universidade Federal do Piauí (UFPI).

[ACESSAR](#)

3. Formação e capacitação de agentes públicos

Obra que trata dos processos técnicos e políticos para colocar o treinamento e desenvolvimento como prioridade nas agendas de governo, das barreiras administrativas e os empecilhos jurídicos para viabilizar uma política de formação e capacitação de servidores públicos.

[ACESSAR](#)

Quer contribuir com materiais complementares?

Envie suas sugestões para labgov.each@gmail.com e ajude-nos a oferecer um material ainda mais completo e diversificado para nossos leitores. A sua contribuição é fundamental para o enriquecimento desta iniciativa.

Aguardamos ansiosamente suas sugestões!

MÓDULO 5

Estágio Probatório

Estágio Probatório

Potencializando o estágio probatório para a gestão do desempenho dos novos servidores em seus primeiros anos na organização pública.

Conceito

O período de estágio probatório é uma etapa crucial para os servidores públicos recém-contratados.

Trata-se de um período de 36 meses (seguindo a compreensão da Emenda Constitucional 19/1998), a contar a partir da data de início do efetivo exercício profissional, que tem como objetivo avaliar os novos servidores (do regime estatutário) por critérios como assiduidade, disciplina, iniciativa, responsabilidade e produtividade no desempenho de suas funções.

Esse expediente, entretanto, é pouco utilizado em sua plenitude nas organizações públicas; em muitos casos, aproxima-se de uma “peça de ficção”. Em outras palavras, apesar de sua regulamentação de longa data, o estágio probatório ainda é encarado como um mero formalismo para que os servidores alcancem a tão desejada estabilidade no serviço público.

Isso pode ocorrer, por vezes, pelo fato de uma organização pública esperar por anos a fio para realizar um certame e receber novos servidores, tendo o receio de necessitar desligar alguns deles e perder os poucos recursos humanos que têm, sem ter a certeza se haverá (ou quando haverá) um novo concurso público.

No entanto, é crucial evitar essa armadilha, pois manter um servidor, no longo prazo, incapaz de cumprir competentemente suas atribuições, pode ser mais contraproducente do que a perda temporária de um profissional.

É fundamental priorizar a qualidade e a adequação do candidato às necessidades da organização pública, garantindo que ele possa contribuir efetivamente para o cumprimento dos objetivos institucionais.

Assim, o estágio probatório pode (e deve) ser considerado como uma ferramenta gerencial de avaliação de desempenho da força de trabalho em seus anos iniciais. A ideia não é ser um instrumento por si punitivo em prol do desligamento de novos servidores desajustados à organização pública, mas um mecanismo mais amplo de acompanhamento dos funcionários - considerando, igualmente, a aprendizagem e o suporte para a correção e o desenvolvimento das pessoas nos momentos iniciais da carreira.

Para funcionários públicos do regime de emprego público, submetidos à CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), o estágio probatório é, por si, o expediente do contrato de experiência de 90 dias.

Como executar

Diferentemente do setor privado, que possui diversas metodologias para a avaliação de desempenho nos anos iniciais da carreira profissional, no setor público a realidade é mais complexa em torno da efetiva aplicação do estágio probatório.

Embora as práticas concretas de estágio probatório ainda sejam incipientes no setor público brasileiro em termos gerenciais, no campo do instituto jurídico as suas diretrizes estão contidas na Constituição Federal e na Lei 8.112/90, as quais serviram de base para o conteúdo desta seção.

Etapas do Planejamento e Execução do Estágio probatório

1. Observância aos Critérios

Como citado anteriormente, no setor público o processo de avaliação do recém-ingresso precisa obedecer algumas diretrizes. Dentre elas estão as regras que estabelecem quais critérios deverão ser avaliados no trabalho do novo servidor durante a vigência do estágio probatório.

Nesse sentido, a primeira etapa é conhecê-lo - vide o quadro a seguir - e definir os responsáveis por essa tarefa de acompanhamento do desempenho dos ingressantes.

Essa etapa deve ser percorrida pela chefia ou Comissão Especial da Avaliação de Desempenho. No caso da segunda, uma equipe voltada exclusivamente para o acompanhamento das pessoas que fazem parte do Estágio Probatório, composta por pessoas capacitadas para promover uma comunicação aberta e assertiva com todos os novos servidores, explicando a importância deste processo para o desenvolvimento individual e organizacional.

Critérios de avaliação

Assiduidade

Habilidade de ser pontual, não atrasar e faltar somente com aviso antecipado e dirigido à supervisão.

Disciplina

Respeito às leis, normas e disposições regulamentares, bem como aos deveres de servidor público.

Iniciativa

Realização de ações e decisões voltadas para o melhoramento do trabalho.

Produtividade

Capacidade de realizar suas atividades com excelência e em tempo justo/adequado.

Responsabilidade

Assumir os resultados negativos e positivos derivados de sua contribuição no período.

2. Definição da Metodologia de Avaliação

Dando prosseguimento, é realizada a definição de qual tipo de metodologia será utilizada para a avaliação final do servidor, que pode ocorrer em diversos formatos, devendo-se observar a realidade da organização pública e os recursos disponíveis para a sua execução.

Dentre as opções possíveis, destacam-se:

A **Avaliação 360º**: uma avaliação realizada por todos os envolvidos, servidores, chefias e contatos relacionados. É a mais ampla e complexa atualmente, e demanda tempo para sua realização.

O **Relatório Final**: está relacionado ao processo de acompanhamento da Comissão de Avaliação, etapa anterior, e o seu objetivo é descrever, com base nos critérios e funções do servidor, o desempenho alcançado *versus* o desempenho esperado.

Autoavaliação: como o próprio nome sugere, é feita pelo servidor; o único problema é que não dá pra garantir o nível de criticidade do mesmo, uma vez que sua autocrítica pode comprometê-lo negativamente.

Método de Avaliação Gráfica: baseado em um formulário no qual a chefia e o servidor respondem a uma bateria de perguntas que indicam, em uma escala entre ruim, regular, bom e ótimo, o desempenho subjetivo (autoavaliação) do servidor *versus* o desempenho observado pela chefia (apreciação do superior). Então, procede-se uma comparação e se faz uma discussão de pontos fortes, pontos fracos e possíveis melhorias.

Em resumo, cada avaliação possui abordagens diferentes e é necessário avaliar as opções apresentadas com seus prós e contras. Lembre-se que além do Estágio Probatório, podem haver outras formas de avaliação que fazem parte da rotina da organização pública.

3. Acompanhamento do desempenho

A terceira etapa do Estágio Probatório é o acompanhamento de desempenho que envolve a observação regular e sistemática do progresso e das atividades dos servidores públicos durante o período de avaliação, tendo em vista a metodologia escolhida na etapa anterior. Pode ser feita por meio de relatórios parciais e em períodos estabelecidos pela própria chefia ou Comissão Especial - comumente semestral.

Esse processo permite que os supervisores e gestores acompanhem de perto como os servidores estão se adaptando às suas funções e atividades, cumprindo com as suas responsabilidades e atendendo aos cinco critérios, vistos anteriormente, do estágio probatório.

Com isso posto, a organização pública ganha a capacidade de oferecer uma visão contínua do desenvolvimento e das contribuições dos novos servidores, identificando rapidamente quaisquer necessidades de ajustes, intervenções ou suporte, por exemplo, em termos de orientação profissional e/ou de um treinamento específico.

Ademais, uma adequada condução e documentação do acompanhamento fornece segurança jurídica para a organização pública. Isto porque o resultado do estágio pode ser contestado judicialmente por alguns servidores. Logo, quanto mais minucioso e relatado for esse acompanhamento, maior será a legitimidade do parecer final.

4. Resultado e Feedback

Nesta etapa, os servidores públicos recebem informações detalhadas e construtivas sobre o seu desempenho, considerando as métricas acordadas desde o início para o processo avaliativo.

O feedback contínuo e parcial, no decorrer dos três anos, deve oferecer uma visão clara das áreas de força e das oportunidades de melhoria individual, permitindo que os servidores compreendam o impacto de suas ações e tomem medidas para o aprimoramento do trabalho.

A comunicação aberta e construtiva é basilar para gerar um grau de confiança entre os supervisores e servidores, buscando-se um ambiente colaborativo onde o aprendizado laboral e a melhoria contínua na função sejam valorizados.

Em última análise, a etapa de feedback contribui para um estágio probatório mais eficaz, impulsionando o crescimento individual e possibilitando a correção de comportamentos.

Entretanto, se houver alguma discordância do servidor com o feedback e suas consequências, é importante buscar meios de mediação dos conflitos. É essencial garantir que todo o processo seja conduzido de forma justa e humanizada, respeitando os direitos e garantias dos servidores.

Consequências da Subutilização do Estágio Probatório

Os problemas decorrentes da subutilização do Estágio Probatório como instrumento gerencial têm impactos que vão além da seara da gestão de recursos humanos; eles interferem no funcionamento eficaz das instituições e na qualidade dos serviços públicos prestados à sociedade. Vejamos, abaixo, quais são:

Procedimentalismo

O Estágio Probatório visto como um mecanismo meramente procedimental para se cumprir a norma, e não como um instrumento gerencial voltado para avaliar aptidões e capacidades do servidor.

Ausência de Mérito

Os servidores públicos que percebem que o estágio probatório não é sério ou rigoroso, podem se ressentir da falta de reconhecimento da sua dedicação e não se engajarem no trabalho pela inexistência de cobranças e de estímulos positivos.

Ineficiência Administrativa

Permanência de servidores públicos que não possuem as competências ou motivações necessárias para desempenhar competentemente suas funções, acarretando apatia organizacional e baixa produtividade.

Considerando uma abordagem simplista do estágio probatório, típica de um departamento de pessoal tradicional, o resultado será fatalmente o de um procedimentalismo, ou seja, de uma realização superficial da avaliação pertinente ao instituto jurídico. Enfim, desconsidera-se a oportunidade de aprimoramento profissional que tal etapa pode proporcionar na conformação da força de trabalho nos anos iniciais de função pública.

Não podemos tolerar que o estágio probatório seja algo irrefletido que, conduz, automaticamente, todos os novos servidores públicos para a aprovação no cargo e, por conseqüente, o alcance da estabilidade.

Para potencializar o estágio probatório como um instrumento gerencial, necessitamos posicioná-lo como um mecanismo real de gestão de desempenho de pessoal na etapa profissional inicial na organização pública.

Concluindo, uma boa aplicação do estágio probatório é um caminho fundamental para, de um lado, profissionalizar as relações de trabalho no setor público e, por outro, fomentar a gestão por resultados nas organizações públicas.

Exercícios de Fixação

Ao final de muitas práticas de estágios probatórios no setor público brasileiro, é comum observar:

01

- A) O desligamento da maioria dos servidores públicos que não alcançaram suficiências nos critérios.
- B) O treinamento e desenvolvimento daqueles servidores que não obtiveram boas avaliações.
- C) A aprovação de todos os servidores pela aplicação meramente procedimental do instituto.
- D) A postergação do período de experiência para se obter a estabilidade no cargo.

Conceitualmente, o estágio probatório é:

02

- A) Um processo de avaliação tipicamente para punir os novos servidores públicos.
- B) Um processo para se avaliar a aptidão/capacidade dos novos servidores em prol da estabilidade.
- C) Um processo exclusivamente de aprendizagem individual pela avaliação entre pares.
- D) Um processo de avaliação que compara o desempenho entre os novos e os antigos servidores.

Qual consequência é a consequência esperada quando uma organização pública não realiza um estágio probatório a contento?

03

- A) Aumento da rotatividade dos antigos servidores.
- B) Maior motivação dos novos servidores.
- C) Desenvolvimento de uma cultura organizacional de meritocracia.
- D) Estímulos ao baixo desempenho de parte dos novos servidores públicos.

Comumente, qual é a duração do estágio probatório para servidores públicos estatutários no setor público brasileiro?

04

- A) 12 meses
- B) 36 meses
- C) 48 meses
- D) 60 meses

Material Complementar

1. Estágio probatório e reformas na gestão pública: um estudo de caso

Esta dissertação analisa a utilização do estágio probatório no Brasil para avaliar se houve mudanças na sua utilização a partir das reformas empreendidas na década de 1990.

[ACESSAR](#)

2. Fatores que explicam a percepção da efetividade da avaliação do estágio probatório em uma instituição pública federal.

Artigo que busca identificar quais fatores explicam a percepção da efetividade da avaliação do estágio probatório. A hipótese é de que elementos contextuais são mais importantes do que variáveis individuais.

[ACESSAR](#)

3. Estágio probatório : Contribuição efetiva para o servidor público ?

Este estudo buscou analisar o processo de avaliação do estágio probatório dos servidores técnico-administrativos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no triênio 2008-2011, na visão dos gestores e servidores que completaram o estágio probatório em 2011.

[ACESSAR](#)

4. Decreto Nº 12.374, de 6 de fevereiro de 2025

O decreto regulamenta pela primeira vez o estágio probatório, estabelecendo critérios para a avaliação de servidores ao longo de seus 36 meses. A avaliação de desempenho considera fatores como assiduidade, disciplina, produtividade e responsabilidade. O processo envolve três ciclos avaliativos e a participação obrigatória em um programa de desenvolvimento.

[ACESSAR](#)

Parabéns, querido leitor!

Ficamos felizes por ter chegado até o final dessa jornada formativa rumo a melhoria dos concursos públicos na gestão pública municipal.

Esperamos que nesses módulos sobre os subsistemas que integram o sistema de ingresso no serviço público, você tenha aprendido os passos, que juntos e relacionados, são fundamentais para levar a cabo e bom termo um certame.

Conhecemos a realidade dos médios e pequenos municípios brasileiros que sofrem com insuficiência orçamentária e, por vezes, com a falta de conhecimento estruturado nas prefeituras sobre a modernização da gestão de recursos humanos. E foi pensando em tal panorama que elaboramos esse material, fruto das nossas investigações acadêmicas em municípios do país, bem como do estudo das boas práticas locais e o sonho de uma gestão pública capaz de ter e ser o melhor para os munícipes.

Esta é a primeira versão do material, o qual está sujeito à atualizações contínuas e aprimoramentos no futuro com o objetivo de proporcionar uma experiência mais completa e informativa.

Convidamos você a estar atento para as versões posteriores e, quem sabe, relatando a experiência da sua prefeitura!

Sua participação e feedback são valiosos para o desenvolvimento permanente deste conteúdo, visando oferecer orientações ainda mais oportunas e certeiras.

Existe uma vasta literatura sobre o tema, metodologias robustas sobre planejamento da força de trabalho, modelos de aplicação em grande escala (nível federal e estadual), mas buscamos a simplicidade em prol da democratização do acesso à informação para os gestores públicos municipais.

Agora é com você. Avante na aplicação desse conhecimento na sua prática local! Permanecemos juntos caso, em outro momento, queira voltar nesse guia; e não se esqueça de registrar o seu processo. Afinal, pode servir de memória institucional e inspiração para outros municípios do Brasil afora.

Um abraço.

